

Controversias sobre la necesidad del crecimiento económico para garantizar el bienestar social

Controversies about the need for economic growth to ensure social prosperity

Daniel Artur Raus

Programa de Doctorado en Economía
Universidad Miguel Hernández de Elche

Correspondencia/ Correspondence:

daniel.raus@goumh.umh.es

Recibido/ Received:

27.01.2017

Aceptado/ Accepted:

08.03.2017

Cómo citar este trabajo | How to cite this paper

Artur Raus D. 2017. Controversias sobre la necesidad del crecimiento económico para garantizar el bienestar social. Revista Doctorado UMH. 3(2):p8.

RESUMEN

En el actual debate acerca de si necesitamos el crecimiento para garantizar el bienestar social participa un considerable número de científicos de renombre sin haber llegado, hasta la fecha, a un denominador común. Tras ofrecer una posible definición de los términos bienestar y economía ecológica, este trabajo se centra en las controversias actuales de la temática, ofreciendo un resumen acerca de algunas de las posturas más discutidas y sus argumentaciones. En el transcurso de este estudio se revisa, entre otros, la influencia que ejercen medidas para la mitigación del cambio climático en el crecimiento económico abarcando, además, la función del consumo en relación al bienestar, y se describen algunas soluciones propuestas por distintos científicos que sugieren la necesidad de un cambio de los paradigmas económicos abordando factores ecológicos con el fin de determinar el bienestar social. Finalmente se ofrece una posible respuesta a la pregunta central, si el crecimiento económico es condición necesaria para garantizar el bienestar.

Palabras clave: bienestar social, crecimiento económico, economía ecológica, felicidad.

ABSTRACT

In the current debate about whether we need growth to ensure social prosperity, a considerable number of renowned scientists are involved without a common agreement. After offering a possible definition of the terms prosperity and ecological economics, this work focuses on the current controversies. This paper aims to give a summary about some positions and their arguments. During this study, it is reviewed, among others, the influence exerted by climate change mitigation measures on economic growth. In addition, it is reviewed the role of consumption in relation to prosperity and there are also analyzed some solutions proposed by different scientists that suggest the need for a change of economic paradigms including ecological factors to determine social prosperity. Finally, it is tried to give a possible answer to the central question, whether economic growth is a necessary condition for ensuring prosperity.

Key words: social prosperity, economic growth, ecological economy, happiness.

INTRODUCCIÓN

El bienestar es, sin duda, uno de los términos más complejos y difíciles de explicar. En la actualidad, no existe una definición de uso común que sería capaz de abarcar todos los conceptos que constituyen el bienestar de una forma sencilla. En todos los tiempos, desde la antigüedad hasta nuestros días, ha habido intentos de elaborar una definición comúnmente aceptada, encontrándose con la dificultad de como seleccionar, incluir y adecuar la información relevante, sin caer en ser excesivamente técnico ni demasiado genérico. A pesar de estas dificultades de interpretación, la humanidad siempre supo y sabe, cuando se está bien y cuando no.

La cuestión fundamental no ha cambiado en el transcurso del tiempo. Desde el sistema económico de caza-recolección del Paleolítico hasta la actualidad (sistema económico occidental), el ser humano siempre ha dirigido sus esfuerzos a la búsqueda del bienestar.

La problemática derivada de esta cuestión se plasma en las preguntas ¿cómo debería ser la situación existencial humana para ser considerada buena?, ¿qué necesidades se derivan de esta situación? y ¿de qué forma se puede alcanzar estas necesidades?

Aunque estas preguntas traspasan los límites de otras ciencias, como la filosofía y la religión, tienen una indiscutible influencia en los sistemas económicos de todos los tiempos. En la actualidad, desde el punto de vista de la economía ecológica, derivan en la pregunta central, si el crecimiento económico es condición necesaria para garantizar el bienestar o si lo necesitamos solo para poder garantizar la estabilidad del sistema económico.

El propósito de este trabajo es hacer un estudio, limitado a lo esencial, de las controversias actuales en materia de bienestar social y su rela-

ción con la economía ecológica, en cuyo contexto se intentará contestar a las preguntas anteriores. Además, se pretende revisar brevemente la opinión comúnmente aceptada por las escuelas de liberalismo económico de que una política para la mitigación del cambio climático obstaculizaría e incluso podría llegar a impedir el desarrollo económico.

Para poder llevar a cabo este trabajo, se hace necesario excluir las posibles connotaciones y significados culturales y temporales, asociados al término bienestar, ya que su significado depende fundamentalmente de la época y de la cultura en la que es empleado. A pesar de sus distintas interpretaciones, es posible reducir su significado a un denominador común, que es la sensación de sentirse bien o de ser feliz. Partiendo de esta sensación, como base para este trabajo, el término bienestar puede ser empleado independientemente de cualquier sociedad y época de la que se trate. Por lo que, en el contexto de este trabajo, se usarán los términos felicidad y bienestar de forma análoga.

CRECIMIENTO ECONÓMICO Y BIENESTAR

Según una definición comúnmente aceptada, se habla de crecimiento económico, cuando la cantidad de bienes y servicios producidos aumenta. Sin embargo, en la actualidad, la expresión *aumentar el bienestar* es tratado como sinónimo de incrementar los niveles económicos o aumentar el PIB, hasta tal punto, que se emplea prácticamente sólo este último término. De hecho, se ha vuelto tan dominante que es fácil de olvidar que el propósito final del crecimiento económico es mejorar el bienestar.

El crecimiento económico bien pudo haber servido en los tiempos después de la Segunda Gue-

rra Mundial como un sinónimo para el bienestar o la prosperidad de las personas. Sin embargo, hoy en día, las cosas han cambiado sustancialmente, de forma que factores ecológicos, tales como ambientales y sociales, además de psicológicos, que participan en la generación del crecimiento económico, cobran cada vez más importancia para la sociedad. Tratar de explicar el bienestar sin estos factores sería prácticamente imposible. De ello se deduce, que el término bienestar debería ser más amplio de lo que refleja el PIB como indicador. Por lo que habría que aumentar el espectro de objetivos de la sociedad que deberían ser considerados e incluir, además del bienestar material, valores sociales y el desarrollo ecológico para generaciones futuras.

Teniendo en cuenta esta insuficiencia del PIB, Mabub ul Haq desarrolló en 1990 el Índice de Desarrollo Humano (IDH), con el fin de medir el nivel de desarrollo de las personas. Incluye componentes esenciales para abordar el bienestar, como la nutrición, la salud, la educación, el ocio y las posibilidades de participación social de las personas. Sin embargo, existe cierta controversia acerca de la ponderación de los distintos aspectos de este índice. Se sigue discutiendo sobre qué factores deben ser considerados. Además, parece poco apto en el caso de los países desarrollados medir aspectos como la alfabetización y la expectativa de vida, valores que afectan principalmente a los países menos desarrollados. El IDH emplea valores medios y, por lo tanto, no puede representar directamente las desigualdades dentro de un mismo país. Además, la construcción del índice ha cambiado en varias ocasiones, lo que dificulta la comparabilidad de datos de varios años.

De forma que el debate sobre el futuro del crecimiento económico continua con la cuestión de cómo pueden solucionarse los obstáculos más importantes para el bienestar social (Edenhofer et al. 2013a). Para ello, es necesario partir de una

definición comúnmente aceptada tanto de bienestar como de economía ecológica.

Bienestar

Según Sahlins (1983), el sistema económico del Paleolítico era el de la abundancia, debido a las escasas necesidades, estando los medios para satisfacerlas al alcance de todos los individuos. Por esta razón, en comparación con la actualidad, se dedicó mucho menos tiempo al trabajo. Además, la sociedad de cazadores-recolectores carecía prácticamente del afán de acumular bienes y riquezas. Por lo que un incremento en la productividad no se traduciría en una mayor producción, sino en mayor tiempo libre para los individuos de la sociedad. Sin embargo, según Clastres (1974), sociedades subsecuentes, que habían desarrollado la formación de estados, empezaron a incrementar la acumulación de riquezas.

En la actualidad, una posible definición de bienestar social podría ser la de un conjunto de factores que interactúan en la calidad de la vida de las personas de una sociedad y que hacen que los individuos dispusieran de todos los elementos necesarios para la satisfacción humana o social. Con lo cual se deduce que, la situación existencial humana, para ser considerada como buena, debería *hacer feliz* al individuo. Por tanto, en este contexto, existe una analogía entre estos dos términos. De manera que a continuación se profundiza más en el término felicidad.

Las investigaciones científicas sobre la felicidad (*Happiness Research*) tienen como objetivo buscar soluciones con el fin de aumentar el nivel de satisfacción con la vida (*Life Satisfaction*). Partidarios del liberalismo económico sostienen que las preferencias de las personas no se pueden medir directamente, por lo que debería ser el deber más importante de la política económica crear las distintas opciones de elección, para así aumentar el nivel de felicidad. Sin embargo, los

investigadores sobre la felicidad argumentan que las personas, en muchos casos, no serían capaces de hacer la elección correcta para aumentar su felicidad y, por tanto, serían necesarias medidas de política económica.

Así, por ejemplo, para la satisfacción con la vida, no sólo es importante el nivel de la renta de las personas, sino también la distancia a la renta media. Esto es así, porque las personas se encuentran en una situación de competencia de estatus social en relación a los bienes de consumo. Si el crecimiento económico sólo consigue aumentar el ingreso medio, no conduce automáticamente a una mayor satisfacción con la vida (Jackson 2009).

Por lo tanto, la perspectiva liberal y la investigación sobre la felicidad difieren en la justificación de la intervención de la política económica: mientras que la posición liberal, da importancia a la facilitación de opciones de elección, los partidarios de la maximización de la felicidad abogan por el intervencionismo soberano. Sin embargo, ambas posiciones comparten la opinión de que el crecimiento económico no puede ser un fin en sí mismo, sino sólo un medio para alcanzar valores como la satisfacción con la vida o la libertad de elección y, por ende, el bienestar de la sociedad (Frey 2008).

Economía ecológica

Desde la década de 1980, se promovió un nuevo enfoque con el fin de renovar la tradicional economía ambiental, la cual se basa esencialmente en la teoría neoclásica. Principalmente, comprende cuestiones ambientales como una asignación errónea de los recursos debido a efectos externos.

La economía ecológica, como ciencia transdisciplinaria, se opone a este enfoque puramente económico, teniendo en cuenta de forma explícita el condicionamiento social de unos recursos limi-

tados. Los límites ecológicos son considerados absolutos para el crecimiento económico (Daly 1992). Para determinar los límites del crecimiento, por ejemplo, son tenidos en cuenta las condiciones termodinámicas de la producción y del consumo (Boulding 1966). Dicho de otra manera, la economía ecológica estudia de qué forma está relacionado el crecimiento económico con el incremento de la explotación de recursos materiales y energéticos. La economía ecológica considera, además, que una parte importante que constituye el bienestar social no se puede analizar desde el punto de vista meramente económico, proponiendo por ello la colaboración de las ciencias sociales con las naturales, con el fin de abordar un estudio holístico del bienestar.

Derivado de la escuela de la economía ecológica se desarrolló la así llamada Nueva Economía Ambiental. Esta busca la evolución de la economía ecológica, analizando las condiciones para el desarrollo de nuevos estándares ecológicos, económicos y socio-culturales, basados en una sostenibilidad natural.

La principal diferencia entre ambas escuelas radica en su posicionamiento frente al crecimiento. En cuanto a los economistas ecológicos, estos defienden el concepto de una economía de equilibrio (*Steady-State-Economy*) que rechaza el crecimiento económico. Por otro lado, economistas de la nueva economía ambiental favorecen un crecimiento económico sostenible.

CONTROVERSIAS ACTUALES

En la actualidad existe una importante discusión acerca de cómo las economías pueden generar bienestar. El debate se centra fundamentalmente en cómo conseguir prosperidad, teniendo en cuenta los recursos limitados de nuestro planeta. De ahí surge la cuestión clave de si el cre-

cimiento económico es condición necesaria para garantizar el bienestar o si necesitamos este crecimiento sólo para poder garantizar la estabilidad del sistema económico. Expresado de otra forma, la pregunta sería si las economías pueden generar bienestar mediante crecimiento de forma sostenible o si crecimiento y sostenibilidad son incompatibles.

La teoría de la economía tradicional, según la cual las necesidades humanas son infinitas, establece que la obligación de un sistema económico funcional es incrementar continuamente la producción de bienes y servicios. Propone el crecimiento económico como única solución a los problemas de desequilibrio como la pobreza, el agotamiento de recursos, la contaminación e incluso la guerra.

Hasta los años 60 del siglo pasado, en el mundo occidental, prácticamente nadie ponía en duda que una economía debía crecer para garantizar y aumentar el bienestar de la sociedad. Sin embargo, con publicaciones como *The economics of the coming spaceship earth* de Boulding en 1966 o el informe *The Limits to Growth* para el *Club of Rome* en 1972 (Meadows 1972), además del *Informe Brundtland* de 1987 (WCED 1987), se expone por primera vez, ante el público en general, que un crecimiento sin límites no sería posible. Desde entonces, cada vez surgieron más las dudas de que, si nuestros recursos son limitados, pueda existir un crecimiento infinito.

¿Es posible un crecimiento económico a pesar de los límites ecológicos?

En la actualidad, no se trata de cuestionar si puede haber un crecimiento ilimitado, tanto a nivel de la población como del consumo energético, en un mundo físicamente limitado. La cuestión es, si el crecimiento económico puede ser de forma sostenible, lo que se manifiesta, fundamentalmente, en el objetivo de conseguir un

crecimiento desacoplado de la emisión de CO₂.

El *mainstream*, basado en el enfoque de la economía neoclásica, defiende que todo lo conseguido en relación a una definición puramente material del bienestar está basado en logros tecnológicos, gracias al crecimiento económico. De forma que el crecimiento sería la base incuestionable del bienestar, proclamándose la inseparabilidad de estos dos conceptos. Los seguidores de las escuelas económicas convencionales están defendiendo soluciones complejas y hasta complicadas para asegurar la permanencia y el aumento del crecimiento en condiciones sostenibles. Para ello, confían en procesos y tecnologías como, por ejemplo, la certificación de emisiones de CO₂ o su captura y almacenamiento en depósitos subterráneos. De manera que se apuesta por avances tecnológicos a los que se atribuye la capacidad de mejorar las condiciones humanas al mismo tiempo que las medioambientales.

Sin embargo, existen críticos del crecimiento, tales como Jackson (2009) que diseña en su libro, *Prosperity without Growth*, un modelo económico que no requiere de crecimiento para lograr el bienestar. Reclama una adaptación del capitalismo imperante que se basa en un crecimiento constante y, como dice Jackson (2011), está totalmente en desacuerdo con el conocimiento científico de la base finita de los recursos de nuestro planeta y la ecología susceptible a fallos, de la que depende la supervivencia de la raza humana.

Los defensores de esta estrategia tratan de demostrar que en los países evolucionados el aumento de crecimiento económico no conduce necesariamente a un mayor nivel de bienestar, lo que es conocido como la *Paradoja de la Felicidad*. Easterlin (1974) demuestra en su artículo *Does Economic Growth Improve the Human Lot? Some Empirical Evidence*, no sin controversia (Weimann et al. 2012), que la felicidad y el crecimiento económico pueden desvincularse.

SOLUCIONES PROPUESTAS

Hasta la fecha no existe consenso alguno, ni de forma teórica, ni empíricamente, sobre cómo medir o, mejor dicho, definir el bienestar. No parece factible establecer un ranking adecuado de todos los parámetros posibles que pueden afectar al bienestar. Sin embargo, según Sen (2009), podría ser suficiente, empezar por establecer un orden parcial de los factores más significativos, para así paliar los desequilibrios más graves.

Economistas de todas las escuelas han discutido si el consumo como motor del crecimiento económico podría ser el vehículo que conduce hacia la felicidad y el bienestar respectivamente. Para ello se han llevado a cabo numerosos estudios sin obtener resultados concluyentes. Algunas investigaciones apoyan la hipótesis de que el aumento del consumo no conduce automáticamente a un aumento de la felicidad, otras concluyen exactamente lo contrario. Sin embargo, la mayoría de las investigaciones indican que la calidad de vida de las personas depende mucho más de la calidad de su vida laboral, de su vida familiar y de sus relaciones sociales en general, que de la cantidad de consumo que pueden disfrutar.

El psicólogo Philip Cushman (1990) constata que el Yo *ampliado* está *vacío* y necesita ser *llenado* constantemente con productos de consumo. Lo cual conlleva que las personas asignan a los bienes de consumo cada vez un mayor carácter social y psicológico. En esta línea, Max-Neef (1992) ha demostrado que gran parte de nuestro consumo actual resulta ser un sustituto muy inapropiado para satisfacer las necesidades humanas. De forma que el consumo está erosionando cada vez más la calidad de los aspectos sociales del bienestar general. Como, además, a mayor consumo aumenta el gasto de recursos naturales y se incrementan las emisiones de CO₂, el consumo parece ser mucho menos apto para in-

crementar el bienestar de lo que podría parecer a primera vista.

Jackson (2009) y otros críticos del crecimiento, propagan que para una estrategia de desacoplamiento del CO₂ se hace necesario prescindir del carbón como fuente de energía. Entonces, renunciando a un incremento del crecimiento económico, una reestructuración de la economía hacia energías renovables puede ser llevado a cabo a un ritmo más moderado. Jackson propone un desarrollo económico que produce bienes y servicios de forma local y sostenible.

Además, Diefenbacher y Zieschank (2011), que desarrollaron una alternativa al PIB, llegan a la conclusión de que los estados que se enfrenten de forma temprana con el tema *Zero Growth* estarán más preparados y serán menos propensos a sufrir una crisis. Al igual que Jackson, sostienen que la clave de todo es la reducción del consumo, especialmente de productos que simbolizan cierto estatus social, sin ser necesario en absoluto, como por ejemplo los vehículos de gran cilindrada (con emisiones desmesuradas de CO₂).

Por otro lado, Edenhofer et al. (2013b) muestra que el bienestar de las naciones puede ser representado como un portfolio de capital físico, natural, social y humano. Este portfolio alcanzaría un óptimo teórico cuando las externalidades positivas (beneficios sociales) estuvieran compensadas mediante inversiones en activos naturales afectados por la explotación. De esta forma, los autores sostienen que es necesaria la regulación soberana, mediante la creación de impuestos, para paliar desigualdades y proteger bienes comunes como, por ejemplo, nuestra atmósfera.

De todo ello se deduce que el crecimiento económico sólo podría justificarse si estuviera fuertemente correlacionado con el bienestar. Por lo que el debate para justificar el crecimiento económico parece ser en realidad un debate sobre cómo definir el bienestar.

Inversiones en bienes comunes: Infraestructuras

Desde la antigüedad hasta nuestros días, los bienes comunes han servido para paliar los efectos negativos de las crisis con respecto a los miembros más vulnerables de la sociedad.

Los enfoques anteriormente expuestos podrían ser traducidos mediante la implementación de unos límites de uso a los bienes comunes. A escala mundial, los llamados *Sustainable Development Goals for People and Planet* son un intento en esta dirección (Griggs et al. 2012). Según estos objetivos, con el fin de incrementar el bienestar, las políticas económicas tendrían que asegurar un acceso mínimo a bienes e infraestructura básica en todos los países del mundo, ya que a nivel mundial existe una necesidad importante de inversión en áreas clave de infraestructura como, por ejemplo, el acceso a agua potable, electricidad, telecomunicaciones, etc.

Como las infraestructuras a menudo tienen carácter de bien común (propiedad del estado), los mercados por sí solos no son capaces de garantizar su disposición. No sólo se trata de corregir un suministro inadecuado de las infraestructuras, sino también el uso abusivo (local y global) de los bienes comunes. En este sentido, la atmósfera es un bien común sobreexplotado a nivel global. Debido a la falta de una definición de los derechos de propiedad, existe acceso sin obstáculos a ella. De manera que este capital natural se está degradando. No obstante, Ostrom (1990) destaca que tanto la privatización como la *estatización* de los bienes comunes no son suficientes para garantizar una explotación sostenible en el largo plazo. Para ello sería necesario que existan unos arreglos institucionales fuertes, claramente definidos.

Desde este punto de vista existe margen, hasta la fecha poco explotado, para el desarrollo de la política económica. En lugar de, o adicionalmente al sistema de los certificados de CO₂, habría que

recaudar un impuesto apropiado a través del uso sostenible de los bienes comunes amenazados por el uso excesivo, para financiar las crecientes necesidades de infraestructura de los países emergentes y en vías de desarrollo. Así podría surgir un impuesto sobre los efectos adversos que afectan al clima y que podría utilizarse para la financiación de las necesidades de infraestructura.

Además, ingresos provenientes de factores, tales como las materias primas y el uso del suelo, podrían ser cargados con impuestos. Según Sen (2009) y Edenhofer et al. (2013b), un impuesto sobre factores fijos de producción, como los descritos, puede incluso inducir a incrementar la eficiencia productiva y, además, reducir la desigualdad en la distribución de la riqueza. Mattauch et al. (2013) estima que la proporción de rentas generadas mediante factores fijos en la actualidad, como uso del suelo, están en un rango de entre el 5 y el 25% para los países de la OCDE. Lo cual supondría una importante fuente de ingresos para la financiación de inversiones en infraestructura.

En este sentido, el concepto REDD+ de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC) podría ser otra vía de inversión en bienes comunes. En lugar de la actual distribución de las primas por la gestión adecuada de las masas forestales, se podría invertir una parte en el desarrollo de infraestructuras necesarias (Parker et al. 2008).

CONCLUSIONES

Aunque un crecimiento, desde el punto de vista ecológico, parece ser no sostenible, puede ser condición necesaria para garantizar el bienestar. Por lo que se podría justificar, si se trata de un crecimiento constante (no exponencial) y si está correlacionado de forma significativa con

el bienestar. De manera que la contestación de la pregunta central, si el crecimiento económico es condición necesaria para garantizar el bienestar (o si necesitamos este crecimiento solo para garantizar la estabilidad económica), depende fundamentalmente de la definición de bienestar.

Hay que tener en cuenta que el crecimiento económico y, por ende, el incremento del bienestar material, está basado básicamente en la explotación de unos recursos finitos. La economía es en esencia la ciencia que estudia la forma de satisfacer las necesidades humanas mediante recursos escasos, por tanto, su foco debe estar centrado en las personas. Su razón de ser es la de servir a la sociedad. Por esta razón, no puede ser que un sistema económico, en lugar de limitarse a abastecer y suministrar los bienes escasos, sea el impulsor de la generación de nuevas necesidades de consumo, con el único fin de garantizar su propia existencia. El consumo sin reflexión de productos innecesarios deteriora nuestro planeta y, por ende, a nuestro bienestar.

En mi opinión, según una interpretación holística de bienestar, tratando de tener en cuenta los factores relacionados, el crecimiento económico y el bienestar presentan una correlación positiva hasta alcanzar un óptimo, a partir del cual no puede justificarse un incremento.

En relación a la cuestión sobre la situación existencial humana, puede constatarse, que con el fin de alcanzar niveles satisfactorios de felicidad parece estar claro, que las personas precisan más que de la mera seguridad material. El bienestar juega un rol psicológico y social fundamental y parece ser que el consumo incluso puede jugar un papel contraindicado.

Una perspectiva más amplia permite el desarrollo de estrategias pragmáticas como la financiación de inversiones en infraestructuras en países subdesarrollados, mediante la creación de impuestos sobre rentas generadas a través del

uso de bienes comunes. De forma que, a través del empleo de políticas para una subsanación de las deficiencias actuales en esta materia, podrían ser generados mecanismos capaces de avivar el desarrollo económico. Con lo cual, la hipótesis de que una política para la mitigación del cambio climático obstaculizaría o incluso podría impedir el desarrollo económico, quedaría refutada.

REFERENCIAS

- Boulding KE. 1966. The Economics of the Coming Spaceship Earth. In: Jarrett H, editor. Environmental Quality in a Growing Economy. Baltimore (EE.UU.): The John Hopkins Press. p. 3-14.
- Clastres P. 2010. La sociedad contra el Estado. Barcelona (España): VIRUS editorial 40 p.
- Cushman P. 1990. Why the self is empty. Toward a historically situated psychology. *Am Psychol.* 6(2):599-611.
- Daly H. 1992. Allocation, distribution, and scale: towards an economics that is efficient, just, and sustainable. *Ecol Econ.* 6(3):185-193.
- Diefenbacher H, Zieschank R. 2011. Woran sich Wohlstand wirklich messen lässt. Alternativen zum Bruttoinlandsprodukt. Munich (Alemania): Oekom Verlag.
- Easterlin RA. 1974. Does Economic Growth Improve the Human Lot? Some Empirical Evidence. In: David PA, Reder MW, editores. Nations and Households in Economic Growth: Essays in Honor of Moses Abramovitz. Nueva York (EE.UU.): Academic Press. p. 89-125.
- Edenhofer O, Jakob M, Steckel J. Wohlstand und ökologische Nachhaltigkeit - Ein Widerspruch? *ifo Schnelldienst - Wohlstand und Wachstum* 2013;66(15):22-25.
- Edenhofer O, Jakob M, Steckel J. 2013a. Wohlstand und ökologische Nachhaltigkeit - Ein Widerspruch? *ifo Schnelldienst - Wohlstand und Wachs-*

- tum. 66(15):22-25.
- Edenhofer O, Mattauch L, Siegmeier J. 2013b. Hypergeorgism: When is Rent Taxation as a Remedy for Insufficient Capital Accumulation Socially Optimal? CESifo Working Paper Series 4144.
- Frey BS. 2008. Happiness: A Revolution in Economics. Cambridge MA (EE.UU.) y Londres (Inglaterra): The MIT Press.
- Griggs D, Stafford-Smith M, Gaffney O, Rockström J, Öhman MC, Shyamsundar P, Steffen W, Glaser G, Kanie N, Noble I. 2012. Sustainable Development Goals for People and Planet. *Nature* 495:305-307.
- Jackson P. 2009. Prosperity Without Growth. Economics for a Finite Planet. Londres (Inglaterra) y Nueva York (EE.UU.): Earthscan.
- Jackson P. 2011. Wir unersättlichen [Internet]. Disponible en <http://www.zeit.de/2011/44/Kapitalismus>
- Mattauch L, Siegmeier J, Edenhofer O, Creutzig F. 2013. Financing Public Capital through Land Rent Taxation: A Macroeconomic Henry George Theorem. CESifo Working Paper Series 4280.
- Max-Neef M. 1992. Human-scale Development: Conception, application and further reflection. Londres (Inglaterra): Apex Press.
- Meadows D, Meadows D, Randers J, Behrens WW. 1972. The Limits to Growth. Nueva York (EE.UU.): Universe Books.
- Ostrom E. 1990. Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action. Cambridge (Inglaterra): Cambridge University Press.
- Parker C, Mitchell A, Trivedi M, Mardas N. 2008. The Little REDD+ Book: A guide to governmental and non-governmental proposals for reducing emissions from deforestation and degradation. Oxford (Inglaterra): Global Canopy Programme.
- Sahlins M. 1983. Economía de la Edad de Piedra. Madrid (España): Akal editor.
- Sen A. 2009. The Idea of Justice. Cambridge (EE.UU.): Harvard University Press.
- WCED (World Commission on Environment and Development), UN (United Nations). 1987. Our Common Future [Internet]. Disponible en [http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/Desarrollosostenible/Documents/Informe%20Brundtland%20\(En%20inglés\).pdf](http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/Desarrollosostenible/Documents/Informe%20Brundtland%20(En%20inglés).pdf)
- Weimann J, Knabe A, Schöb R. 2012. Geld macht doch glücklich. Wo die ökonomische Glücksforschung irrt. Stuttgart (Alemania): Schäffer-Poeschel.